

Смутчак Зінаїда Василівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, економіки, права та туризму,
Льотна академія Національного авіаційного університету
<http://orcid.org/0000-0002-6079-9227>

**Аспекти підвищення конкурентоспроможності випускників вищих
навчальних закладів**

JEL Classification: I230, J40, J62
SECTION «ECONOMICS»: Економіка.

Анотація. У статті охарактеризовано пріоритети освіти, орієнтуючись на вимоги сучасного ринку праці. Виявлено основні політичні, економічні, соціальні, технологічні чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів. Увага акцентована на проблемі освітньої міграції молоді, яка пов'язана з низьким рівнем якості підготовки кадрів вищими навчальними закладами, а отже і зменшенням конкурентоспроможності випускника. Визначено пріоритетні напрямки змін з метою підвищення якості надання освітніх послуг. Окрема увага, має бути приділена сучасному змісту освіти, стандарти якої мають базуватися на компетентнісному підході і включати формування загальних компетентностей, а також потреби ринку праці, бути готовим до тих викликів, які можуть з'явитися через 3, 5 та 10 років. Запропоновано заходи щодо удосконалення якості підготовки кадрів вищими навчальними закладами з метою підвищення конкурентоспроможності випускника – майбутнього фахівця на ринку праці, а також задля збереження людського потенціалу країни.

Ключові слова: конкурентоспроможність, випускник, вища освіта, вищий навчальний заклад, підготовка кадрів, освітня міграція

Annotation.

The main goal of education is to train a competent and skilled worker who is capable of effective performance on a specialist job in a competitive labour market. That education contributes to the formation of human potential as an individual and society as a whole, thus defining its social quality. The main problem of the system of training is the contradiction between the self-value of education for the development of the individual and the needs of educational and qualification diversity in the labour market. The consistency of vocational education offer with the needs of the labour

market, along with the quality of the training of specialists and their competence, determines the level of employment of graduates and the ease of transit from education to decent employment. The purpose of the article is to study the peculiarities of higher education institutions and to identify problems of increasing the competitiveness of graduates of higher educational institutions in order to preserve the country's potential. In modern conditions, the importance of the human factor in the organization's activities increases. To withstand competition, constant fluctuations in demand in the market, threats of political and economic instability, inflation can only be those enterprises, where cohesive personnel works, aimed at the production of competitive products, constant updating of knowledge, introduction of innovations. The article describes the priorities of education, focusing on the modern labour market. The main factors influencing competitiveness of graduates of higher educational institutions are revealed. Attention is focused on the problem of educational migration of young people, which is associated with a low quality of training of higher education institutions, and therefore a decrease in the competitiveness of the graduate. Priority directions of changes in order to improve the quality of educational services provision are defined. Particular attention should be paid to the modern content of education, the standards of which should be based on a competent approach and include the formation of general competencies, as well as the needs of the labour market, be prepared for those challenges that may arise after 3, 5 and 10 years. Measures to improve the quality of training of higher educational institutions in order to preserve the human potential of the country have been proposed.

Keywords: competitiveness, graduate, higher education, higher educational institution, training, educational migration

Вступ.

Сьогодні диктує нові вимоги до конкурентоспроможного випускника вищого навчального закладу – молода людина повинна мислити неординарно, має бути відповідальною, швидкою в прийнятті рішень тощо. Отже, це має бути молодь нової формації і основною метою професійної освіти є підготовка компетентного і кваліфікованого працівника, здатного на ефективну виконавську діяльність за фахом на конкурентному ринку праці. Саме освіта сприяє формуванню людського потенціалу як окремої людини, так і суспільства загалом, визначаючи таким чином його соціальну якість. Основною проблемою системи професійної підготовки є протиріччя між самоцінністю освіти для розвитку особистості і потребами освітньо-кваліфікаційного різноманіття на ринку праці. Узгодженість пропозиції з боку професійної освіти з потребами ринку праці, разом з якістю підготовки спеціалістів та їх компетентністю, визначає рівень працевлаштування випускників та легкість перебігу транзиту від навчання до гідної зайнятості. А дисбаланс веде до необхідності перекваліфікації або подальшого підвищення освітнього рівня, що, в кінцевому підсумку, обертається економічними і моральними збитками через невиправдані витрати на попереднє навчання та «недоотриманий» соціальний статус за наявності високого освітньо-кваліфікаційного рівня. Саме тому

дослідження конкурентоспроможності випускників як комплексної категорії, що несе в собі як особистісні характеристики, так і свідчить про якість роботи системи професійної підготовки, а також характеризує стан ринку праці та соціального середовища, є важливим і актуальним.

Питанням конкурентоспроможності робочої сили приділяється багато уваги в публікаціях вітчизняних вчених, зокрема в наукових працях сучасних вітчизняних вчених-економістів, таких як Амоша О.І., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Долішній М.І., Данюк В.М., Колот А.М., Новікова О.Ф., Семикіна М.В.

При цьому без достатнього вивчення залишається саме питання підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, а також проблема виїзду молоді з метою отримання освіти за кордоном, пов'язана саме з низькою якістю підготовки вищими навчальними закладами.

Мета статті полягає у дослідженні основних аспектів підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів та пов'язаної з цим проблемою виїзду молоді за кордон.

Результати дослідження.

В сучасних умовах зростає вагомість людського фактору в діяльності організації. Витримати конкуренцію, постійні коливання попиту на ринку, загрози політичної та економічної нестабільності, інфляції можуть лише ті підприємства, де працює згуртований персонал, орієнтований на випуск конкурентоспроможної продукції, постійне оновлення знань, впровадження нововведень. Умови ринкового господарювання вимагають постійного прояву компетентності, за необхідністю – перенавчання, опанування новими професіями. Завдання забезпечення швидкої реалізації нових наукових, технічних, економічних, організаційних ідей в практику діяльності організації об'єктивно вимагають відмови від старого погляду, що отримана освіта є єдиною на все життя. Зміна професії, перенавчання, підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, робітників стають характерними проявами тієї мобільності, що цінується в економічно розвинених країнах. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим сьогодні є вміння не тільки оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись протягом життя [1].

Як переконливо засвідчує світовий досвід у сфері вищої освіти, традиційних методів, які б забезпечували високий рівень конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти, на сьогодні вже явно недостатньо. Необхідні нові організаційні, наукові і методичні підходи для забезпечення конкурентоспроможності випускника на глобалізованому ринку праці.

Під якістю вищої освіти прийнято розуміти забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності,

швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, які володіють сучасними технологіями своєї спеціальності, уміннями використовувати отримані знання і навички в процесі вирішення швидкозмінних професійних завдань. Саме тому вищий навчальний заклад повинен мати ефективну систему управління підготовкою майбутніх фахівців, які повною мірою відповідатимуть вимогам ринку праці і потребам роботодавців та суспільства. Але при цьому також існує досить багато різних чинників (політичних, економічних, соціальних, технологічних), які безпосередньо впливають на конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу (рис. 1).

Рис. 1. Чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників ВНЗ складено за джерелом [7].

Однією з суттєвих перешкод на шляху широкого впровадження систем управління якістю ВНЗ України є недостатня кількість теоретичних та практичних розробок у цій сфері. Як результат, на відміну від іноземної практики, де впровадження систем управління якістю у вищих навчальних

закладів є досить поширеним явищем, в Україні лише окремі вищі навчальні заклади тільки починають займатись цією проблемою [2].

В контексті зазначеного, варто погодитись із Новицькою О.В. також щодо заохочення і активного впровадження у виховну систему вищих навчальних закладів проектів різноманітної тематики, цікавих та сучасних за формою проведення (екскурсії, експедиції, дебати, семінари, тренінги, конференції, «круглі столи», фестивалі, літературно-музичні композиції, аудіо- та відеопроєкти тощо). Оскільки така діяльність ефективно позначається на формуванні життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей майбутнього фахівця [3]. В останні роки вийшло на загальнодидактичний і методологічний рівні поняття «компетентність», що пов'язано з його системно-практичними функціями й інтеграційною роллю в освіті. Компетентністю встановлюють набір системних характеристик для проектування освітніх стандартів, навчальної літератури, вимірників якості освіти.

Важливим для випускника вищого навчального закладу, як конкурентоспроможного фахівця на ринку праці не лише те, що він бути робити, а яким чином він буде це робити. Отже, важливими є (окрім набутих знань та вмінь) особисті та ділові якості, а саме стратегічний підхід до справи, вміння працювати в команді, делегувати повноваження, підприємницька ініціатива та ін.

Варто зауважити, що з кожним роком в Україні на ринку освітніх послуг більш жорсткою стає ситуація, оскільки підвищену зацікавленість суспільства викликають такі чинники як безпосередньо вища освіта та якість освітніх послуг, що надаються вищими навчальними закладами. Між вищими навчальними закладами існує конкуренція, так як потенційні студенти при виборі закладу вищої освіти особливу увагу звертають і на матеріально-технічне забезпечення функціонування закладу, і на цінову політику, і на практичну спрямованість отриманих знань, а особливо на перспективу подальшого працевлаштування [8].

Ця проблема є характерною для України, оскільки серед сотні вищих навчальних закладів різного рівня акредитації обрати можна з великими труднощами лише пару десятків. Отже, більшість молодих українців вимушені отримувати знання, які, по суті, не зроблять їх конкурентоспроможними на вітчизняному ринку праці.

Неякісна вища освіта в Україні, складність знайти роботу за спеціальністю (не враховуючи рівень її оплати), незрозуміла економічно-політична ситуація в країні – все це підштовхує молодих людей до здобуття вищої освіти саме за кордоном, що дасть змогу отримати визнаний у світі диплом і мати змогу легально закріпитися за кордоном.

За прогнозами у 2008 р. передбачалось, що до 2012 року серед молодих європейців віком від 16 до 29 років отримуватимуть можливість навчатися за кордоном 15%, до 2015 року – 30% та до 2020 року – 50% від їх загальної кількості. Також про навчання за кордоном молодих європейців, як норму, свідчать і реальні дані: починаючи ще з 1987 р., майже 1,7 млн. студентів разом

з отриманням університетської освіти, додатково вчилися в інших іноземних університетах [9].

Сьогодні в Україні відбувається різке зниження числа випускників середніх шкіл – основного контингенту вступників до українських вищих навчальних закладів (рис. 2).

Рис. 2. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України (осіб) та кількість закладів за 2000/2017 рр.
складено за джерелом [5]

В контексті зазначеного, відмітимо, що з метою підвищення якості освіти, а отже і формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця на ринку праці, важливим є визначення пріоритетних напрямків змін:

- механізми для забезпечення якості освіти, які все ще в Україні практично відсутні;
- інтеграція до європейського простору вищої освіти та наукових досліджень;
- формування та розвиток освіти впродовж життя, яка сьогодні в Україні фактично у зародковому стані.

Серед причин від'їзду до іноземних вищих навчальних закладів студентів слід відзначити також недофінансування вищої освіти. Цей процес обумовлений і внутрішнім життям самих ВНЗ – забюрократизованістю процесів, небажанням змін згідно з викликами часу. Забезпечення якості освіти можливе, серед іншого, завдяки таким інструментам, які довели свою ефективність: вступ за результатами ЗНО, адресне розміщення державного замовлення (місце за абітурієнтом). Окрема увага, має бути приділена сучасному змісту освіти, стандарти якої мають базуватися на компетентнісному

підході і включати формування загальних компетентностей, а також потреби ринку праці, бути готовим до тих викликів, які можуть з'явитися через 3, 5 та 10 років.

З метою зменшення відтоку молоді за кордон з метою отримання освіти, необхідне провадження системи заходів, які повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. Перш за все необхідним є вживання низки заходів, спрямованих на макроекономічну стабілізацію та оздоровлення економіки – створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість їх вільного повернення з-за кордону, а також гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх прав за кордоном.

Наголосимо, що університети також мають перебудувати свою внутрішню роботу відповідно до викликів часу, інакше вони продовжать втрачати студентів. Безумовно, кожен рівень освітнього процесу виконує своє завдання – підготувати працівника, техника, фахівця з вищою освітою. Їх реалізація поставлена в рамки державних стандартів. Об'єкти освітнього процесу – студенти – орієнтуються при цьому на отримання або продовження освіти, пов'язуючи з ним виконання конкретних життєвих завдань. Така організація системи підготовки фахівців сьогодні якнайкраще забезпечує як їх конкурентоспроможність, так і професійну мобільність на ринку праці.

Висновки

Майбутнє країни без перебільшення залежить від системи її вищої освіти та якості освіти. Система вищої освіти формує найважливіше багатство держави – її людський і демографічний потенціал. Справедливим є твердження, що розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти – є стратегічним національним пріоритетом в кожній державі, оскільки цей розвиток безпосередньо пов'язаний із розвитком економіки і суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

Підвищення вимог до якості освіти і забезпечення якості освіти дозволить сформуванню майбутнього конкурентного фахівця на ринку праці зупинити відтік студентів у закордонні вищі навчальні заклади, *що і визначає перспективи подальших досліджень.*

Список використаних джерел

1. Горпинич О.В. Варіативна складова підготовки кадрів з вищою освітою на підставі компетентнісного підходу. Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Зб. тез доповідей науково-методичної конф. 15–16 травня 2012 р., – 2012. – С. 28–32

2. Левшин М.М. Необхідність використання міжнародних стандартів якості ISO у практиці вищих навчальних закладів України. Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур

ліцензування, акредитації та рейтингування: Зб. тез доповідей науково-методичної конф. 15–16 травня 2012 р., – 2012. – С. 49–53

3. Новицька О.В. Удосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22091/1/9.pdf>

4. Титов В., Ендовицкий Д. Направления взаимодействия вузов и бизнес-сообщества. Высшее образование в России. 2007. №7. С. 10 – 18.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [//www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)

6. Черба В. М. Причины освітніх міграцій українських студентів за кордон. Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №12/2017. – С. 68 — 72.

7. Леган І.М. Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці. Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 299-304.

8. О.В. Тимошенко Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів культури і мистецтв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ekmk_2014_1_7.pdf

9. Урядовий портал, 20.09.2013. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.